

EXERCITO, ERGO SUM

Istorie locală pentru elevi - cercetare pentru descoperirea identității și promovarea reconcilierii

Adela SCUTARU-GUȚU

dr., director, DVV Internațional Moldova

Rezumat: În pofida numeroaselor modernizări educaționale, manualele școlare și abordările la clasă adesea plătesc un tribut "istoriei mari", lăsând în umbră rolul omului comun, al familiilor și comunităților. În plus, oarecum involuntar, se pune accentul pe contradicții majore, care duc la confruntări și tensiuni de diversă

amploare. Fără a nega aceste abordări deja bine încetățenite, comunitatea academică și civică propune mai multe inovații, care ar stimula dialogul deschis între generații și culturi și care ar promova reconcilierea cu trecutul și proiecții mai democratice în viitor. Concursul de cercetare pentru elevi, dezvoltat în baza experienței europene și promovat de rețeaua EUSTORY și în Moldova, cu suportul Ministerului German al Afacerilor Externe, a ajuns la a treia ediție. În acest demers ambițios elevii sunt încurajați să descopere elemente de "istorie mică, la firul ierbii" la nivel de persoane, familii, comunități, importante ca elemente ale "istoriei mari", care pot influența atitudini și valori ale oamenilor din diverse generații, pot participa la impulsivarea unui discurs public în probleme sensibile cum este identitatea, contribuind la parcursul democratic al țării. Articolul prezintă niște practici, sperăm noi, utile.

Cuvinte-cheie: istorie locală, istorie orală, învățare prin cercetare.

Abstract: Despite numerous educational modernizations, textbooks and classroom approaches often pay tribute to "big history" alone, overshadowing the role of the common man, families, and communities. In addition, some instinctive emphasis is placed on major contradictions, which lead to confrontations and tensions of varying magnitude. Without denying these well-established approaches, the academic and civic community is proposing innovations that would stimulate open dialogue between generations and cultures and promote reconciliation with the past and more democratic projections in the future. A historical research competition for students, developed on the basis of European experience, promoted by the EUSTORY network in Moldova, and supported by German Foreign Office, has reached its third edition. In this ambitious endeavor, students are encouraged to discover elements of "small, grassroots history" at individual, family, and community level, as important components of "big history", which can influence the attitudes and values of people from different generations, help direct public discourse towards sensitive issues such as identity, and contribute to the democratic course of our country. The article presents a number of practices, which we hope the readers will find both new and useful.

Keywords: local history, oral history, research-based-learning.

"Dacă vă puteți menține identitatea doar prin imagini ale inamicului, atunci identitatea voastră este o boală."

(Hrant Dink)

Dintotdeauna, un demers didactic reușit a inclus o comunicare în ambele sensuri, elevii fiind nu doar "consumatori" de învățare, ci și "producători" conștienți de experiențe și trăiri. Câteodată, acest deziderat de colaborare poate fi zădărnicit nu atât de superficialitate sau neimplicare, cât de diferența de percepții ale generațiilor – ceea ce pare valoros și relevant pentru persoane cu experiență mai mare, poate fi considerat depășit de către generațiile mai tinere. Dezbaterile curriculare adesea

generează dileme didactice referitor la personalități, opere, abordări care ar trebui să facă obiectul studiului în școală: mai sunt clasiile reperi pentru elevii de astăzi dincolo de recunoașterea implicită și o lungă aflare pe Parnasul culturii universale? Ce semnificații vibrante pot descoperi elevii în narațiunile care reflectă vremuri demult apuse? Iar în cazul istoriei, cum putem facilita gândirea critică și motivația tinerilor de a extrage esența experiențelor din trecut și a identifica relevanța pentru actualitate? Din fericire, curricula actuale – atât pentru învățământul general, cât și pentru cel superior – admit opțiuni și abordări inovatoare, care incită interesul și voința de căutare. Îndrăznim să credem că o inițiativă educațională, aflată în R. Moldova la a treia ediție deja, și anume **Concursul de cercetare a istoriei locale pentru elevii** de gimnaziu și liceu este un argument în favoarea descoperirii identității prin studierea istoriei recente.

Inițiativa educațională în discuție nu este o modalitate inventată în spațiul nostru cultural, mai curând este o adaptare a unor activități demarate în Europa postbelică și ancorate în contextul educațional din R. Moldova. După o renaștere spectaculoasă de după cel de al doilea război mondial, germanii și-au dorit ca experiența trecutului să fie de folos nu doar generațiilor mai în vârstă, care și-au asumat trecutul controversat, ci și să implice tinerii în înțelegerea istoriei din secolul al XX-lea, să discearnă perioade de înflorire a democrației, dar și intervale de ascensiune a personalităților despotice și a regimurilor autoritare. Astfel, la distanță de circa o generație de la încheierea celui de al doilea război mondial – în cazul când considerăm o generație perioada convențională de 25 de ani – în anul 1973, în loc să mai înființeze unul sau mai multe muzee sau alte instituții de memorare istorică, Gustav Heinemann, Președintele Federal de atunci al Germaniei, a îmbrățișat ideea lui Kurt A Koerber, om de afaceri și filantrop din Hamburg, de a angaja elevii într-un concurs pentru a le trezi interesul pentru istoria țării, a le cultiva responsabilitatea personală și cea națională pentru acțiuni și fapte, precum și a fortifica independența în gândire. Și până în prezent, în Germania concursul se desfășoară sub patronajul președintelui țării și este gestionat de Fundația Koerber din Hamburg, și până în prezent s-au acumulat peste 33500 de lucrări, la care au contribuit peste 146500 de tineri cercetători cu vârsta de 14-24 ani.

La intersecția celor două milenii, după căderea Zidului Berlinului și lansarea proceselor democratice în țările din fosta comunitate socialistă, Fundația Koerber a considerat că istoria Europei în schimbare merită reconsiderare și a propus comunităților educaționale din Europa de est ideea lansării unor competiții intelectuale similare. Acum 20 de ani, Fundația a creat și o rețea a organizațiilor europene de cercetare istorică, care sunt implementatorii concursului în fiecare țară. În 30 martie 2019, Asociația Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM) a devenit membru al rețelei și

este organizația care va perpetua tradiția concursurilor istorice și de aici încolo. Implicarea tinerilor cercetători din țara noastră a demarat în 2017, datorită unei colaborări între Fundația Koerber, ANTIM și DVV International, Institutul pentru Cooperare Internațională a Asociației Germane pentru Educația Adulților. În primele două ediții, concursul de cercetare istorică pentru elevi a avut loc în Belarus, Ucraina, Moldova, iar în ediția curentă, participă și Armenia. Fiecare ediție acoperă 2 ani de studii, iar acum ne aflăm în chiar mijlocul celei de a treia ediții. În R. Moldova, partea de conținut, cercetare și expertiză istorică o asigură ANTIM. Toate aceste inițiative sunt susținute financiar de Ministerul German al Afacerilor Externe prin programul de Cooperare cu Societatea Civilă.

Întregul proiect presupune formare metodologică pentru profesorii-îndrumători, cercetarea propriu-zisă și structurarea lucrărilor de către elevi, evaluarea produselor de cercetare și desemnarea câștigătorilor, precum și activități de extindere și reflecție – participarea unui număr limitat de premianți într-o tabără internațională în Germania – fie pe viu sau online, împărtășirea impresiilor și a lecțiilor învățate, publicarea unor materiale de proiect sub formă de culegeri de lucrări sau ghiduri metodologice și proiectarea eventualelor ediții ce vor urma.

Așadar, prin ce este concursul istoric (www.concursistoric.upsc.md) o inițiativă deosebită de alte multe acțiuni din aceeași paletă educațională? Cum am mai menționat, intenția este de a *atrage elevii în înțelegerea istoriei* printr-un mod aparte de *interiorizare a acestora de către cercetătorii începători*. Metodologia cercetării se creează la interferența a două abordări: (1) învățare în bază de cercetare și (2) axare pe o perspectivă mai concretă asupra lumii, și anume *istoria recentă din proximitate*. Elevii sunt invitați să cerceteze o anumită perioadă, de obicei, ceea ce ține de evenimente întâmplare de curând, în cazul nostru – proiecții din secolul al XX-lea, dar într-o cheie mai determinată în spațiu. Copiii sunt încurajați să se detașeze de ”istoria mare”, regăsită în manuale ca istoria sintetizată a popoarelor, și să adopte o privire asupra evenimentelor derulate în localitatea de baștină, cea în care își au domiciliul, școala sau poate în localitatea bunicilor ori a altor rude. Și protagoniștii – personalități cu un destin demn de a fi creionat și cunoscut – urmează a fi selectați nu atât din monografiile, studii sau arhive, cât din istoria vie a localității și familiei. Edițiile anterioare s-au soldat cu experiențe răvășitoare: după mulți ani tatăl unui elev-autor a povestit experiențele traumatizante din timpul războiului din Afganistan. Într-un caz, interviul cu persoana-resursă în cheia istoriei orale a fost o ultimă mărturie înainte de trecerea în neființă a protagonistului. Unii elevi au descoperit că bunicul sau bunicii, un unchi, o mătușă ori un consătean, o profesoară din școală au făcut față unui destin cu totul deosebit.

Ediția din 2020-2022 se vrea un *Dialog între generații*

la 30 de ani de independență și va apropia, sperăm noi, adolescenții din școli de evaluarea comparată a două realități – copilăria și anii de școală din perioada sovietică și realitățile de astăzi. Genericul concursului invită elevii să cerceteze și să descopere nuanțe ale vieții cotidiene, un aspect aparent mai puțin reflectat în istoriografia școlară: din ce se compune cotidianul sau sărbătorile în diverse perioade? În ce constau coincidențele, dar deosebiri? Prin ce se aseamănă tinerii de azi cu cei din generația părinților sau bunicilor? Există similitudini sau doar deosebiri radicale?

În concursul din Germania, care servește drept inspirație pentru evenimentul nostru în circa 5 decenii de activitate și peste 23 de ediții, aspectele de viață curentă, aparent ne-eroică și obișnuită, au constituit subiecte de studiu. Vom lista aici doar câteva din ele, ca să ne dăm seama că istoria ”mare” are la temelie istoria ”mică” a oamenilor, familiilor și comunităților: noi, vecinii sau străinii (percepția și acceptarea alterității), plecări-sosiri (migrațiune și acceptare), jocurile memoriei (amintiri, suferințe, avertismente), animalele în preajma noastră (folosit, iubit, sacrificat), supărări, agitație, indignare (scandaluri în istorie) și multe altele.

În contextul dialogurilor între generații la 30 de ani de independență, ne dorim să promovăm o istorie a rememorării, reconsiderării, acceptării și reconcilierii. Dorim ca elevii, conversând cu părinții și bunicii, să înțeleagă unele realități în care s-au format adulții care astăzi îi cresc și educă pe ei, tinerii din perioada de tranziție spre democratizare – de unde atitudinile uneori exagerate în anumite privințe (economisire vs consum imediat, modestie vs afirmare impertinentă, meticulozitate vs ușurință și promptitudine), de unde discrepanțele de percepții, valori și abordări între maturi și copii? Sperăm, de asemenea, că nu doar înțelegerea intergenerațională să devină mai bună, ci și cea interetnică – de ce vecinul meu de altă etnie spune sau procedează într-un anumit fel? Ce elemente de cultură determină anumite comportamente care uneori ne par fie ciudate, fie chiar inadmisibile și cum pot fi atenuate diferențele și sporită buna înțelegere? Ce evenimente s-au acumulat în istoria unei familii, a unei localități sau a unor comunități și mai mari și cum se schimbă lucrurile de la o generație la alta. Adeseori istoria insistă – probabil oarecum involuntar – pe diferențe care conduc la controverse, conflicte, războaie. În acest concurs, fiind vorba și de tână generație, și de valorile democratice pe care le promovăm, dorim să reducem la minim atitudinile de analiză malițioasă sau porniri belicoase. Prea mult s-a insistat pe imaginea dușmanului și pe o istorie a beligeranțelor, mai ales în joncțiune cu anumite scopuri propagandistice. Din contră, în concursul în discuție dorim să aducem în relief experiențe senine, valori de bună înțelegere și acceptare. De aceea, copiii vor fi încurajați să cerceteze și jocurile copilăriei din cele două

perioade anunțate, și activitățile extrașcolare, și bucuriile cotidiene, și aspirațiile profesionale și de carieră, și sărbătorile în familie sau în localitate. Bineînțeles, gândirea critică, meticulozitatea analizei faptelor, încadrarea corectă în context, sinteza unor concluzii plauzibile rămân a fi pilonii unor cercetări pe care le dorim a fi temeinice și documentate, chiar dacă este vorba de primele încercări de cercetare din partea liceenilor sau elevilor de gimnaziu și chiar dacă subiectele ar fi oarecum mai pline de afecțiune și candoare.

Pe lângă cultivarea interesului participanților pentru soarta oamenilor de rând, pentru viața lor de zi cu zi din trecut, un aspect definitoriu al concursului îl constituie și modalitățile admise de structurare a lucrărilor. Firește, eseul este o modalitate de structurare care presupune reflecția și pe care, de exemplu, este structurat concursul similar din Rusia *Omul în istorie. Secolul al XX-lea*, care își are deja propria istorie de la 1999 încoace și care în fiecare an se soldează cu o culegere impresionantă de lucrări. Organizația *Karta* din Polonia însă a renunțat cu bună-știință la eseu în organizarea versiunii naționale cu genericul *Istoria la îndemână* în favoarea unor modalități mai moderne de prezentare a cercetării – film, prezentare multimedia, emisiune radio, expoziție virtuală – toate pentru a spori implicarea tinerilor. Colegii din Belarus, din 2017, au pus un mare accent pe valorificarea fotografiilor din arhivele publice și, mai ales, din cele personale, concursul lor numindu-se *Dincolo de cadru*.

În cazul nostru, în ediția de debut am avut mai multe modalități de structurare a demersurilor de cercetare ale elevilor, ținându-se cont și de vârsta și experiența lor: pentru elevii de gimnaziu a fost, pe lângă prezentarea pe un poster de diverse dimensiuni sau prezentare multimedia pentru gimnaziu, și jurnal-cronică, jurnal academic sau eseu pentru liceeni. În cea de-a doua ediție lucrările nu au mai fost recepționate în formă fizică, ci depuse într-un format digital, indiferent de forma aleasă a lucrării: pentru liceeni s-a păstrat eseu și jurnalul-cronică, dar au fost admise și posterul sau filmul video. Copiii din gimnaziu au avut opțiunile: video, prezentare multimedia sau poster. În ediția curentă modernizarea abordărilor continuă. Toate lucrările vor fi recepționate pe o platformă dedicată concursului (www.concursistoric.upsc.md). De la elevii de gimnaziu așteptăm o revistă a copilăriei cu diverse rubrici, care ar descrie aspectele cercetate, iar de la liceeni – un jurnal-cronică, un reportaj documentar sau un alt film care ar reflecta anii de școală în perioada sovietică și în perioada actuală.

Pentru profesorii-îndrumători s-au desfășurat mai multe întruniri metodologice. De menționat că partea de conținut nu s-a limitat neapărat la cele 3 decenii de independență. Profesorii universitari de istorie și cercetătorii implicați în calitate de formatori au abordat perioada sovietică postbelică, ilustrând modalități de

lucru cu sursele și lăsând aspectele legate de independență pe seama căutărilor elevilor. Pentru a spori caracterul interdisciplinar al stagiilor menționate, unele contribuții au fost structurate pe corelația istorie-beletristică, fiind analizate relatările lui Alexei Marinat din exilul Gulagului și retrospectiva adolescenței lui Vasile Ernu în *Sălbaticii copii dingo*, una din creațiile sale cele mai recente. Suplimentar la stagiile de formare, ANTIM și DVV International Moldova produc materiale didactice video (podcasturi) la îndemâna oricui va accesa platforma, precum și va organiza ateliere pentru elevi referitor la aspecte de redactare, editare și producere a materialelor media de calitate.

Prin cercetarea comparată a două epoci – cea sovietică și cea de după proclamarea independenței – elevii sunt puși în situația de a contribui la conturarea propriei identități și la înțelegerea proceselor de formare a identității naționale în spațiul dintre Nistru și Prut. Dr. Sergiu Musteață, unul dintre experții-cheie în proiect și Președinte ANTIM, a menționat în mai multe rânduri că trecutul sovietic mai este ”un trecut obsedant”, întrucât în cele 3 decenii de independență ”fie nu am discutat prea mult despre acest trecut, fie pentru că nu am ajuns la un consens cu privire la acesta” [1].

În concluzie: Bineînțeles, nu putem pune pe umerii fragili ai elevilor din învățământul preuniversitar soluționarea aspectelor de identitate, pe care noi, adulții, nu am reușit încă nici măcar să le transformăm într-un discurs public pertinent și coerent. Însă avem ferma convingere că tinerii cercetători, cu spontaneitatea vârstei, cu dorința de afirmare și cu sensibilitate la aspecte aparent minore, dar care sunt piese într-un tablou mai mare al realității istorice recente, ar putea impulsiona unele clarificări și pentru reprezentanții generațiilor mai cu experiență. Să avem încredere în ei și să-i ajutăm să persiste!

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Musteață S. între respingere și nostalgie: istoria sovietic și post-sovietică în familii și comunități locale. În: ziarul *Nordinfo*. Edineț, decembrie 2021.
2. Descoperiri în imediata apropiere. Sugestii metodologice pentru ghidarea elevilor în cercetarea istoriei locale. Chișinău: Epigraf, 2020.
3. Descoperim eroi în localitate la noi. Culegere de lucrări ale participanților în concurs ediția 2019-2020. Chișinău: Lexon-Prim, 2020.